

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВНЫХ ТЕНДЕНЦИЯХ РАЗВИТИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

И.А. Чергинская

старший преподаватель кафедры русского языка и методики преподавания УзГУМЯ

Ташкент, Узбекистан

irina_che_07@mail.ru

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.14565654>

Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования подготовки учителя. Сегодня стратегическим ориентиром развития образования является идея подготовки высококвалифицированных кадров с инновационным, творческим типом мышления, развитой мировоззренческой культурой. Также стратегия высшего образования в Узбекистане направлена на развитие национальной модели образования, ориентированной на формирование творческой интеллектуально развитой личности.

Ключевые слова: педагогическое образование, профессиональная деятельность, процесс обучения и воспитания, качество образования, подготовка кадров.

В жизни современного общества происходят коренные изменения, которые затрагивают разные сферы деятельности. Особое значение уделяется разработке и реализации стратегии развития высшей школы.

Становление новой системы высшего образования в стране, ориентированного на вхождение в мировое образовательное пространство, сопровождается существенными изменениями в теории и практике учебно-воспитательного процесса. Изменения в характере обучения проходят в контексте глобальных образовательных тенденций, к числу которых можно отнести следующие: ориентация на активное освоение человеком способов познавательной деятельности; переход от ассоциативной, статистической модели знаний к динамическим структурированным системам умственных действий; адаптация образовательного процесса к запросам и потребностям личности; ориентация обучения на личность учащегося.

Гуманизация и демократизация образования требует обновления парадигмы и методологии педагогической науки, внедрения в практику новой модели образования, представлений широкого выбора направлений и уровней обучения, а также альтернативных систем управленческой деятельности процессом обучения и воспитания. В современной социально-экономической ситуации роль системы образования возрастает. Образованность общества, прежде всего подрастающего поколения, является фундаментом решения многих социальных и экономических проблем, сохранения и развития науки и культуры, национальных традиций. В условиях информационной цивилизации исследователи отмечают наличие такого важного качества общества, как педагогизация социума. Педагогические профессиональные качества личности

становятся жизненно необходимыми для сохранения жизнеспособности общества, его гуманизации.

Актуальна сегодня проблема совершенствования подготовки учителя, поскольку от его знаний, умений, культуры, педагогической деятельности зависит уровень образованности и воспитанности подрастающего поколения.

В качестве основных тенденций развития педагогического образования можно выделить ряд социальных тенденций. Во-первых, отношение к человеку как субъекту познания, общения и творчества. Во-вторых, выработка у обучающихся стремления к познанию и самообразованию. В-третьих, тенденция реализации компетентностной парадигмы в профессиональной подготовке педагога. Наличие компетентности определяет возможность и способность осуществлять профессиональную деятельность, а присвоение квалификации дает на это право. В-четвертых, тенденция стандартизации педагогического образования, которая рассматривается как национальная проблема и представляет собой процессы, направленные на непрерывное улучшение качества образования. В-пятых, тенденция гуманизации и гуманитаризации высшего педагогического образования. В-шестых, тенденция повышения статуса педагога, которая утверждает актуальность прагматических и духовных запросов личности современного педагога. Она помогает реализовать вопросы набора на обучение хорошо подготовленных абитуриентов, с одной стороны, и, с другой – гарантирует высокий профессиональный интерес студента к будущей работе, желание работать по специальности [1, с. 13].

Как видим, подготовка учителя относится к числу социальных проблем, которые всегда актуальны – меняются социально-экономические задачи общества, возникают новые требования к подготовке подрастающего поколения и, естественно, это отражается во взглядах и в системе профессионально-педагогического образования учителя.

Сложившая структура педагогического образования в целом отражает представления о том, чему надо учить будущего учителя – «дать серьезную общетеоретическую подготовку, сформировать фундамент знаний по специальности и психолого-педагогическим дисциплинам» [2, с. 12]. В то же время значительно изменилась роль учителя в формировании способов деятельности учащихся, в формировании современной личности подрастающего человека. Личностно-профессиональный аспект подготовки учителя выступает ведущим. Однако проблема заключается в том, чтобы содержательный и личностно-профессиональные аспекты соединились с

технологией учебного труда. Умением учителя видеть общее и частное в его организационно- фундаментальной деятельности.

Изменившиеся образовательные парадигмы предъявляют сегодня новые требования к личности учителя, который «должен ориентироваться в широком спектре инновационных технологий, идей, школ, направлений и быть готовым к выполнению им функций, связанных с внедрением в практику образовательных технологий. Творческое использование современных образовательных технологий в высшей школе обеспечивает профессиональное становление будущего специалиста образовательной сферы, создает условия для наращивания его интеллектуального, духовного и личностного потенциала, а также формирует индивидуальный стиль педагогической деятельности будущего учителя» [3, с. 138].

Подводя итоги, можно сказать, что основным звеном, определяющим эффективность системы образования, является подготовка педагогических кадров, от деятельности которых зависит решение поставленных перед образованием задач; подготовка учителя к работе в школе в условиях демократизации образования предполагает изменение целевой направленности, структуры, содержания и организации обучения в высшей школе; стратегическим ориентиром реформирования педагогического образования должна стать «идея воспитания будущего учителя с инновационным, творческим типом мышления» [3, с. 119]. Обучение в вузе должно обеспечивать как профессиональное, так и личностное развитие специалиста и быть ориентированным на формирование его творческой индивидуальности.

Органическое соединение теоретической и практической подготовки будущих специалистов является основным условием формирования профессионализма, компетентности и культуры будущих учителей. Современный этап подготовки учителей требует поиска новых образовательных и информационных технологий, обеспечивающих индивидуализацию, дифференциацию и гибкость педагогического образования.

Литература

1. Артамонова Е.И. Инновационные тенденции и проблемы педагогического образования // Язык и актуальные проблемы образования. – М.: МАНПО, 2018. – С.11-19.
2. Новикова Г.П. Инновационная деятельность – важнейшее условие профессионально-личностного развития педагога // Педагогическое образование и наука. – М., 2015. – № 3. – С. 11-14.
3. Смоляр А.И. Профессиональное самосознание учителя: вопросы методологии, теории и технологии развития: монография. – Самара: ПГСГА, 2013. – 164 с.